

CONCRETO, ABSTRATO: A EXPANSÃO DO PENSAMENTO À EMERGÊNCIA DO MOVIMENTO MODERNO ¹

CONCRETE, ABSTRACT:
THE EXPANSION OF THOUGHT AT THE EMERGENCE OF THE MODERN MOVEMENT

Rafael Saldanha Duarte
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS
rafael.duarte@ufrgs.br

Resumo

Freud publica *A Interpretação de Sonhos* em 1900. O conceito de *inconsciente* elaborado no ensaio ajuda a compreender os rumos do pensamento coletivo à virada do século XIX para o século XX e a gênese do Movimento Moderno. Ele simboliza uma aceitação geral — embora não universal — daquilo que é *indeterminado, intangível, abstrato*. Este trabalho parte de episódios emblemáticos dessa transformação no *zeitgeist* vigente para analisar suas reverberações no campo específico da arquitetura e avaliar de que maneira ela responde ao esse processo. Procura compreender as intimidades e correspondências entre os procedimentos adotados tanto em arquitetura como nas artes visuais nesse contexto. Nota a ocorrência de uma *transferência da responsabilidade sobre a decodificação da mensagem* — do emissário (autor, artista, arquiteto) para o receptor (leitor, observador, usuário) — contida nas obras modernas de ambos os campos. O ocaso dos estilos revivalistas a partir da segunda metade do século XIX e a emergência de um sistema despojado em ornamentos — dito *moderno* — parece refletir um câmbio generalizado de procedimento que se mostra sincrônico, ubíquo e comum a distintas áreas da expressão humana e do conhecimento científico, mesmo nos âmbitos mais rigorosos e precisos da humanidade — como, por exemplo, a física quântica.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Arte moderna. Abstração. Planta livre.

Abstract

Freud publishes *The Interpretation of Dreams* in 1900. The concept of the *unconscious* drawn up by him helps to comprehend the trends of collective thought at the beginnings of the 20th century and the genesis of the Modern Movement. It symbolizes a general but non-universal acceptance of what is indeterminate, intangible, abstract. This paper tackles key episodes at that *zeitgeist* transformation to analyze its reverberations on the specific field of architecture and evaluate how it responds to the process. This work also aims to understand the intimacies and correspondences between the procedures adopted both in architecture and visual arts within this context. The text notes the occurrence of a *transference of the responsibility over the decoding of the message* (from the author, artist, architect to the reader, spectator, user) presented by the modern works in both fields. The twilight of revivalist styles from the second half of the 19th century and the emergence of a style entirely stripped of ornaments — said to be *modern* — seems to reflect a widespread, synchronic shift of procedures that is common to different areas of human expression and scientific knowledge, even among the most rigorous and precise extents of humanity — such as quantum physics.

Keywords: Modern architecture. Modern Art. Abstraction. Free plan.

1. AURORA

Sigmund Freud publica *Die Traumdeutung* [A Interpretação de Sonhos] em novembro de 1899, embora aquela primeira edição já trouxesse o ano de 1900 na folha de rosto. Fracasso antes que sucesso — demoraria alguns anos para vender a tiragem modesta de 600 cópias —, o ensaio já carregava a primeira formulação do conceito fundamental para toda a teoria psicanalítica que viria a seguir: o *inconsciente*. O termo em si não era novidade — “os poetas e filósofos antes de mim descobriram o inconsciente; o que eu descobri foi o método científico pelo qual o inconsciente pode ser estudado” (FREUD, 1972) —; o *inconsciente* segundo a elaboração de Freud, no entanto, revelar-

¹ DUARTE, R. Concreto, abstrato: a expansão do pensamento à emergência do Movimento Moderno. In: 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016.

se-ia insígnia de transformação que emerge sistemática em contextos diversos do globo, especificamente durante a transição do século XIX para o século XX, e introduz período marcado pelo estabelecimento de uma aceitação coletiva — embora não universal — do que é *indeterminado, intangível, abstrato*. O ano de 1900 parece assinalar, assim, não apenas a aurora de um novo século; sugere, também, momento de aguda inflexão no *zeitgeist*. A *Interpretação* seria ainda por décadas revisado, ampliado, atualizado; tornar-se-ia, não obstante, um preferido de seu autor: “Contém ele, mesmo de acordo com meu julgamento dos dias que correm, a mais valiosa de todas as descobertas que tive a felicidade de fazer. *Insight* dessa espécie só ocorre a alguém uma vez na vida” (FREUD, 1972).

2. TEATRO: PRIMEIRO ATO

Não surpreende, portanto, que o *insight* para a concepção *Le Sacre du Printemps* [A Sagração da Primavera] tenha se revelado diante de Stravinsky durante um sonho. Compunha ainda na Ucrânia os últimos movimentos de *L'Oiseau de Feu* [O Pássaro de Fogo] durante a primavera de 1910 quando vislumbrou a dança sacrificial de uma jovem contemplada por anciãos. Com *O Pássaro*, estrearia também a tríade de peças compostas por Stravinsky para Sergei Diaghilev e seu *Ballets Russes* entre 1910 e 1913, encerrada pel'*A Sagração*. A imagem primitiva do ritual pagão, a partir da qual se desenvolveria a peça, já existia, portanto, desde sua formulação primordial. Confiante no potencial da ideia, Stravinsky foi se consultar com Nicolas Roerich, artista polivalente entendido de arte folclórica e rituais antigos. A composição do concerto, no entanto, precisou esperar até que a segunda peça resultante da parceria, *Petrushka*, nascesse, em julho de 1911. Não havia ainda o mês chegado ao fim e a estrutura d'*A Sagração* já estava concluída. Nessa época, o compositor alternava os verões russos aos invernos suíços. Num quarto pequeno em *Clarens*, às margens do lago *Léman*, entre outubro de 1911 e março de 1912, ele compôs todo o primeiro ato e boa parte do segundo; entretanto, não daria a obra por concluída antes de novembro daquele ano. Terminaria a orquestração em março do ano seguinte, mas, tanto música quanto coreografia, extremamente complexas, seriam ajustadas até a *première*, no final de maio de 1913.

Cheirava a novo o *Théâtre des Champs Elysées* à estreia d'*A Sagração da Primavera*. Inaugurado havia apenas dois meses, o moderno teatro — fosse pela nudez das superfícies, pela contida paleta material ou pela austeridade da estrutura e da iluminação — era perturbador para um público a quem permanecia vívida na memória a abertura do *Palais Garnier*, emblema do opulento *Beaux-Arts* parisiense. Alphonse Gosset atribuiria ao edifício um “espírito teutônico,” dado o “caráter de sua fria decoração.” O corte foi profundo: Émile Bayard comparava-o a um cemitério ainda uma década após a inauguração (COLLINS, 1995). Comoção auditiva soma-se à visual à evolução da peça: cenário arcaico e figurino rudimentar sustentam coreografia audaciosa, contrária à graça diáfana, aérea do *ballet* clássico; a dança proposta por Vaslav Nijinsky, considerado o melhor de sua geração, é tensa, terrena, profana. Estruturas rítmicas pulsantes e complexas suportam dissonâncias e atonalidades obliteram da harmonia o conforto da previsibilidade. Introduzem *indeterminação*.² Primitivismo e vanguarda coexistem, aqui, como fundamentos de uma obra, hoje sabemos, revolucionária.

Primitiva foi também a reação da plateia. A estreia perpetuaria a reputação de maior escândalo na história da música erudita. Duas mil pessoas das mais sofisticadas de Paris esgotaram a capacidade do teatro. A literatura estava representada por Proust e Gertrude Stein; Picasso, seu preferido, já era reconhecido no *foyer*. Ravel elevava as expectativas desde a audição preliminar e não faltaria a uma “*première* tão importante quanto *Pelléas et Mélisande*”³ de Debussy; este, por sua vez, não apenas já conhecia *A Sagração* como havia executado versão para quatro mãos ao piano junto do próprio Stravinsky em 1912 e também se fazia presente. Refinada que fosse, a *intelligentsia* parisiense foi

² A esse aspecto específico, um crítico reagiu: “A música sempre vai para uma nota diferente da que você espera!” (HEWETT, 2013). Tradução nossa.

³ Maurice Ravel, em carta a Lucien Garban (ORENSTEIN, 1975).

Figura 1

Nicholas Roerich. Figurino para *Le Sacre du Printemps* (1913).
Fonte: HEWETT, 2013

Figura 2

PARISIANS HISS NEW BALLET

Russian Dancer's Latest Offering, "The Consecration of Spring," a Failure.

HAS TO TURN UP LIGHTS

Manager of Theatre Takes This Means to Stop Hostile Demonstrations as Dance Goes On.

By Marconi Transatlantic Wireless Telegraph to The New York Times.

PARIS, June 7.—"Bluffing the idle
O New York Times noticia o escândalo na estreia d'A Sagração.
Fonte: Arquivo New York Times.

reativa desde a primeira frase soprada alta do fagote. O sussurro desconfortável que já corria áspero quando a cortina revelou o corpo de bailarinos virou em questão de segundos manifesto e generalizado mal-estar. Robusteceram gritos, vaias. Frutas foram arremessadas sobre um elenco já diacrônico a uma orquestra inaudível. Cerca de quarenta pessoas foram retiradas à força do teatro.

Paris era acostumada à vanguarda. Mas a modernidade uníssona em linguagem arquitetônica, musical e coreográfica, naquela circunstância específica, transcendeu mesmo a capacidade de tolerância de uma das mais maduras sociedades do planeta.

3. TEATRO: SEGUNDO ATO

A encomenda para o projeto deste mesmo teatro havia sido feita à dupla Henry Fivaz e Roger Bouvard ainda um par de anos antes de o jovem Charles-Édouard Jeanneret bater à porta do escritório de Auguste Perret oferecendo-se para trabalhar como colaborador, em 1908. Le Corbusier já se reportava a Peter Behrens em Berlim, no entanto, quando a empreitada ganhou corpo com a aprovação do projeto pelo Conselho Administrativo, em 1910. Nesse momento, a coordenação sobre os trabalhos era de Henri van der Velde, que percebera de imediato a pertinência do uso de concreto armado e indicara o escritório de Perret para coordenar a construção. Era sólida sua reputação como pioneiro no emprego dessa técnica, atestada por obras de relevo concluídas desde a virada do século. Ironicamente, o próprio Auguste seria o responsável pela demissão de van der Velde no ano seguinte, depois de classificar o projeto como "inexequível" (COLLINS, 1995). A partir desse momento, embora extraoficialmente, Perret tornava-se o responsável pelo projeto.

A influência de Perret tanto sobre o projeto do teatro quanto sobre o jovem Jeanneret é capital. A ambos se provará fundamental o conhecimento do mestre acerca da técnica em concreto armado e sobre ambos, portanto, ele teria plena legitimidade para reivindicar algum grau de paternidade. Já de volta à casa, em *La-Chaux-des-Fonds*, Corbusier experimentava nas primeiras comissões próprias o mesmo tipo de estrutura presente no teatro que inaugurava contemporaneamente no país vizinho. Nelas, remanescia um sabor romântico cuja ausência fora notada em Paris. A correspondência franca entre forma e estrutura seria compreendida — e superlativada — por Corbusier só no ano seguinte. A nota escrita de próprio punho no exemplar do *Dictionnaire raisonné* de Viollet-le-Duc, contudo, mostra que Corbusier havia aprendido bem a lição: "Ora, disse-me Aug Perret... Tenha a carcaça e você terá a arte" (TURNER, 1977). No despojamento abstrato do sistema *Dom-ino* está explícita hipótese de serialização industrial e implícito resgate de passado longínquo, primordial. O parentesco

Figura 3

Auguste Perret. *Théâtre des Champs Élysées* (1913).

Fonte: <http://www.citechailot.fr>

Figura 4

Le Corbusier. *Maison Dom-ino* (1914).

Fonte: Corbusier, 2009.

com a cabana primitiva, aliás, já foi notado: para Comas (2006), por exemplo, o *Dom-ino* é "Laugier revisto", porque refuta a "separação eclética entre forma estrutural e forma arquitetônica". Já Rykwert (1972) assinala que "o engenheiro — despojado dos excessos da cultura, obedecendo somente [...] à razão, no caso de Le Corbusier — é o verdadeiro descendente do construtor primitivo". Ainda aponta que

o retorno às origens é uma constante do desenvolvimento do homem e, nessa questão, a arquitetura se adapta a todas as demais atividades humanas. A cabana primitiva — o lar do primeiro homem — não é, pois, uma preocupação incidental dos teóricos, nem tampouco um elemento fortuito de mitos ou de rituais. O retorno às origens implica necessariamente numa nova reflexão sobre nossas ações habituais, uma tentativa de renovar a validade dos atos e gestos cotidianos, ou simplesmente a revocação da sanção natural (ou mesmo divina), que permite repetir essas ações num período futuro. Nesse repensar atual do porquê e para quê construímos, a cabana primitiva conservará [...] toda sua força de evocação do significado original e, portanto, essencial de toda construção feita para o homem: ou seja, o significado da arquitetura. (RYKWERT, 1972)

4. ANSIEDADE

No campo das artes visuais, aliás, a cristalização do processo é heterogênea e algo pregressa: a invenção do filme fotográfico em 1888 e a subsequente fundação, no ano seguinte, da companhia *Kodak* pelo americano George Eastman popularizam uma fotografia já sexagenária e descendente do daguerreótipo que libertaria o pintor da responsabilidade sobre a documentação da realidade. Em precisa sincronia, a representação pictórica começa a se distanciar do objeto que descreve a partir das primeiras investigações pós-impressionistas, sobretudo em Van Gogh e Cézanne. O primeiro, ainda que involuntariamente, antecipa Freud em uma década ao tratar seu próprio inconsciente como sujeito de registro onírico da noite estrelada à janela do hospital psiquiátrico em que residia; o segundo, na voga da virada do século, fora homenageado em vida e em memória pelas contundentes retrospectivas no *Salon d'Automne* em 1904 e 1907, respectivamente, e alçado à condição de ícone da inflexão entre as abordagens reprodutiva e abstrata na pintura. Uma dezena de obras da sua produção corrente ainda fora apresentada na edição de 1905 e outra na de 1906 — durante a qual viria a falecer, acometido por pneumonia fulminante.

Picasso preferiu chamar de *ansiedade* a potência apreendida do mestre;⁴ a crítica, de *sistema* ou *sintaxe*, ao reconhecer a herança da genética forte pelo cubismo. Toda taxonomia parece referir, no entanto, a uma mesma dimensão *indeterminada* de sua obra tardia: a natureza retratada pelo Cézanne maduro está contínua e deliberadamente *indefinida*. Há qualquer coisa que lhe *falta*. A

⁴ Picasso diria anos depois: "O que força nossa atenção é a ansiedade de Cézanne — essa é sua lição". Tradução nossa.

Figura 5

Salon d'Automne, Salle Cézanne (1904). Foto: Ambroise Vollard.
Fonte: photo.rmn.fr

Figura 6

Gertrude Stein e Alice Toklas em seu apartamento.
Fonte: Arquivo The New York Times.

imprecisão de contornos, sombras e expressões permite dinamismo, mas depende de observador. As copas das árvores hesitam ao vento; mesmo nas naturezas-mortas, há uma mensagem por concluir.⁵ O artista começa a abdicar, aí, do controle sobre a totalidade da narrativa; há na própria obra um *espaço potencialmente vago* a ser ocupado pela experiência particular de cada indivíduo que a vê. Um quadro não é mais um; é um quadro para cada um.

Les Demoiselles d'Avignon coincide com a retrospectiva póstuma que levou mais de cinquenta obras àquela quinta edição do *Salon* e justifica o apelido de *cézanniano* atribuído ao período preliminar do cubismo, dito pré-analítico. É versão profana das banhistas de ascendência clássica e sugestão angelical, das quais Picasso tomara conhecimento em visita ao amigo Matisse, igualmente responsável por apresentá-lo à arte rudimentar africana. Em processo cuja natureza é idêntica ao elaborado por Stravinsky e Corbusier alguns anos depois, Picasso conjuga uma depuração geométrica de vanguarda à dimensão subsistente e resiliente de um passado longínquo na formulação da “nova” linguagem. Comas (2006) fala de Le Corbusier, mas poderia referir-se também a Stravinsky ou Picasso:

A rejeição do historicismo não implica uma tábula rasa, mas a redescoberta das raízes do ofício. Para quem crê que um sistema de formas arquitetônicas não pode ficar à mercê das oscilações do gosto individual, o frescor dos primeiros gestos são penhores de autenticidade e legitimidade. (COMAS, 2006)

A essa altura, Picasso não era, em absoluto, um neófito. Aos vinte e poucos anos, já havia estudado, exposto e amadurecido expressão alternada entre o azul melancólico e o júbilo rosado. Apadrinhado por Gertrude Stein, distanciava-se do tempo em que precisava queimar as próprias obras para sobreviver ao inverno impetuoso de Paris e aproximava-se de seus pares. Ela promovia exposições informais em sua própria casa e apresentava-o aos amigos cheios de ideias e aos parentes cheios de dinheiro. Conheceu Matisse, Breton, Apollinaire; em Braque, descobriu simetria de interesses e interlocução à altura. A intimidade garantia salvo-conduto à crítica mútua e sincera. Juntos, elaboraram estilo em sintonia que sublima a autoria ao olho leigo. Fragmentário, caleidoscópico, plural em perspectivas, o cubismo é batizado após impropério desferido pelo crítico Louis Vauxcelles às obras de Braque no *Salon* de 1908.

5. TRANSFERÊNCIA

Embora Paris desempenhasse o protagonismo cultural no contexto europeu, processo análogo ocorre em partes outras, a mesmo tempo. Na Áustria de Freud, em paralelo ao desenvolvimento d'A

⁵ “Agora, já velho, com quase setenta anos, as sensações de cor, que dão luz, são as razões para as abstrações que me impedem de cobrir minha tela ou de continuar a delimitação dos objetos quando seus pontos de contato estão finos e delicados; do que resulta que minha imagem ou pintura são incompletos...” (ROBBINS, 1963). Tradução nossa.

Figura 7

Paul Cézanne. *Les Baigneuses* (1874–1875).
Fonte: Metropolitan Museum of Art.

Figura 8

Pablo Picasso. *Les Femmes d'Alger (O Versão O)* (1907).
Fonte: Museum of Modern Art.

Interpretação de Sonhos, Gustav Klimt liderava movimento de ordem semelhante. Schorske (1980) nota que “ambos rejeitaram resolutamente o realismo fisicista em que tinham sido criados. Ambos saltaram as amarras biológicas e anatômicas dos campos que escolheram”. Se a arquitetura de Otto Wagner era ainda figurativa, a de Adolf Loos encarregava-se de condenar taxativamente o ornamento. A Rússia de Stravinsky, por sua vez, viu Kandinsky e Malevich trocarem bucolismo por abstração: o primeiro flerta com Cézanne ou antecipa Chagall, policromático; o segundo rende-se ao cubismo fragmentário de Braque e Picasso. A *Primeira Aquarela Abstrata* é pintada em paralelo à escrita de *Uber das Geistige in der Kunst* [Do Espiritual na Arte], em 1910. O texto recorrerá à linguagem esotérica — à qual recorreriam também Freud e cientistas de ordens outras — que, embora imprecisa, revelar-se-ia como o único meio de expressar a dimensão intangível que escapava ao prosaico vocabulário terreno. Já Malevich é posterior e mais extremo: aproxima-se dos limites da abstração ao pintar um quadrado negro sobre uma tela pintada de branco, em 1915. As datas importam. Ele sustenta ter pintado a tela dois anos antes da exposição *0.10*, que a revelaria ao mundo, numa tentativa de antecipar-se a seus pares na corrida pelo reconhecimento de paternidade sobre o suprematismo. Não foi necessário. Com o *Quadrado Negro*, Malevich encerra, pelo menos por ora, o processo de transposição de uma abordagem figurativa para outra, abstrata, iniciado por Cézanne uma década antes. Completa-se, portanto, uma *transferência da responsabilidade sobre a decodificação da mensagem* contida na obra que, antes, recaía sobre o emissário (artista) e passava, a partir daí, a ser atribuição do receptor (observador). Como na transferência psicanalítica — elaborada contemporaneamente por Freud em *Zur Dynamik der Übertragung* [A Dinâmica da Transferência] a partir de 1912 —, que pressupõe a projeção de experiências pessoais progressas dum paciente sobre seu analista, a obra de arte moderna carece da experiência pessoal progressa do observador para que exista inteira.

O processo em direção à abstração é manifesto abrangente e sincrônico a múltiplas áreas do conhecimento e da expressão. Em 1914, Joyce começaria a descrição de um único dia qualquer sucedido dez anos antes — relato que levaria oito anos e mais de 700 páginas para concluir e ao qual chamaria de *Ulysses* —, em que propõe reflexão complexa implícita em narrativa ordinária a partir da ênfase no pensamento humano. Seria a instituição de uma geração cuja obra giraria menos em torno do autor e se preocuparia mais com a linguagem, em processo cuja gênese reside ainda em Mallarmé, como apontará Barthes (1984) n’*A Morte do Autor*. Dois anos depois, em 1916, Einstein complementa sua Teoria da Relatividade iniciada uma década antes, quando inaugura a vertente quântica da física à descoberta do efeito fotoelétrico, pelo que ganha o Nobel em 1921. As

Figura 9

Pablo Picasso. *Bull*, Plates 1-11 (1945-1946).

Fonte: artyfactory.com

Figura 10

Theo van Doesburg. *Composition VIII (The Cow)*, Plates 1-6 (1917-1918).

Fonte: The Museum of Modern Art

consequências são muitas: a descoberta da dualidade onda-partícula em 1924 por De Broglie e a formulação do Princípio da Incerteza em 1927 por Heisenberg, indicando que mesmo as esferas mais precisas e concretas da existência humana demandam algum grau de *indeterminação*.

Abstração e figuração não são, portanto, conceitos antitéticos ou excludentes, como frequentemente postulado. Soam mais como graus distintos dentro do mesmo espectro representativo. Se mesmo a pintura figurativa já carrega por definição uma abstração intrínseca do modelo que representa — ao condensar objetos físicos tridimensionais num plano único — a pintura abstrata também parte, necessariamente, de algum modelo de realidade, a partir do qual se dá o processo de depuração, em que são “removidos todos os traços de realidade”.⁶ Mesmo o exemplo extremo do *Quadrado Negro* de Malevich, ao ser exposto pela primeira vez, referia-se, pela posição que ocupava, aos ícones cristãos nos lares ortodoxos russos.

6. OCASO

O ocaso dos estilos revivalistas a partir da segunda metade do século XIX atesta a sincronia da modernidade em arquitetura, embora procedimento disciplinar racionalista já tenha sido posto em prática no decorrer do século anterior por Viollet-le-Duc. Corbusier, como vimos, é aprendiz indireto dele e direto de Perret — ao passo que, na Alemanha, Behrens encarregou-se de educar pessoalmente Mies e Gropius. Esses somaram-se a outros tantos e desenvolveram estilo cuja ambição pela abstração plástica mirava a universalidade e rendeu o epíteto de *internacional*. A transformação — também em arquitetura — é ubíqua, mas sujeita às nuances situacionais. A resposta norte-americana vem subordinada à tecnologia e ao mercado. Aquela permite o que esse

⁶ Picasso, em entrevista a Christian Zervos, em 1935: “Não existe arte abstrata. Deve-se sempre começar com algo. Depois, pode-se remover todos os traços de realidade” (tradução nossa).

impõe: os edifícios em altura já serializavam na prática uma tipologia espacial interna sobre a qual o sistema *Dom-ino* teorizaria retroativamente três décadas depois.

Na outra ponta do século, Koolhaas (1995) chamaria de “planta sem qualidades” e atribuiria “neutralidade platônica” àquelas multiplicadas no edifício de escritórios, “o primeiro programa inteiramente abstrato”. A abstração, nesse momento, restringe-se ao interior. A figuração através dos estilos perduraria menos nas construções baixas que nos edifícios em altura: já corria convicta a década de 1930 e arranha-céus neo-góticos ou *art déco* ainda proliferavam Manhattan afora. Internamente, no entanto, a arquitetura emudeceu. Se compartimentação pressupõe especialização, a planta-tipo emergente no edifício de escritórios, por conta de sua indeterminação, é capaz de absorver *qualquer* atividade. A demanda corporativa pela flexibilidade dinâmica exige abstenção do arquiteto à etapa do projeto precedente à ocupação — ou, pelo menos, a transferência dessa para outro profissional.

REFERÊNCIAS

BARTHES, R. La mort de l’auteur. In: **Le Bruissement de la Langue. Essais critiques IV**. Paris: Seuil, 1984.

COLLINS, P. **Splendeur du Béton: les prédécesseurs et l’oeuvre d’Auguste Perret**. Tradução: Pierre Lebrun. Paris: Hazan, 1995.

COHEN, J. L. **O Futuro da Arquitetura desde 1889: uma história mundial**. São Paulo: Cosac Naify, 2013. Originalmente publicado sob o título **The Future of Architecture since 1889** em 2012.

COMAS, C. E. Casa unifamiliar e tradição moderna: notas para uma história inconclusa. In: **Revista AU**. São Paulo: Ed. Pini, n.º 148, Julho de 2006. Disponível em: <<http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/148/artigo23043-1.aspx>> Acesso em: 15 mar. 2016.

CORBUSIER, L. **Por uma Arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2009. Originalmente publicado sob o título **Vers une Architecture**, em 1924.

CURTIS, W. J. R. **Arquitetura Moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008. Originalmente publicado sob o título **Modern Architecture since 1900** em 1996.

FRAMPTON, K. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Originalmente publicado sob o título **Modern Architecture: A Critical History** em 1980.

FREUD, S. **A Interpretação de Sonhos (Partes I e II)**. Rio de Janeiro: Imago, 1972.

HEWETT, I. The Rite of Spring 1913: Why did it provoke a riot? In: **The Daily Telegraph**. Londres, 16 de maio de 2013. Disponível em: <<http://www.telegraph.co.uk/culture/music/classicalmusic/10061574/The-Rite-of-Spring-1913-Why-did-it-provoke-a-riot.html>> Acesso em: 21 mar. 2016.

HILL, P. **Stravinsky: The Rite of Spring**. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

HOLZWARTH, H. W. (ed.) **Arte Moderna 1870-1900. Do Impressionismo à Actualidade**. Madrid: Taschen, 2000.

KANDINSKY, W. **Do Espiritual na Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Originalmente publicado sob o título **Über das Geistige in der Kunst** em 1910.

KOOLHAAS, R. **Delirious New York**. Nova Iorque: The Monacelli Press, 1994. Originalmente publicado em 1978.

_____. **S, M, L, XL**. Nova Iorque: The Monacelli Press, 1995.

LOOS, A. Ornament und Verbrechen. In: **Cahiers d'aujourd'hui**. Paris, n.º 5, 1913.

MORTON, L. Footnotes to Stravinsky Studies: Le Sacre du Printemps. In: **Tempo (new series)**. Cambridge: Cambridge University Press, n.º 128, Março de 1979. pp 9-16.

ORENSTEIN, A. **Ravel: Man and Musician**. Nova Iorque: Columbia University Press, 1975.

ROBBINS, D. **Cézanne and structure in modern painting**. Nova Iorque: The Solomon R. Guggenheim Foundation, 1963.

RYKWERT, J. **On Adam's House in Paradise: the idea of the primitive hut in architectural history**. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 1972.

SCHORSKE, C. **Fin-de-siècle Vienna: politics and culture**. Viena: Vintage, 1980.

TURNER, P. Romanticism, Rationalism and the *Dom-ino* System. In: WALDEN, R. (ed.) **The open hand. Essays on Le Corbusier**. Cambridge: The MIT Press, 1977.

WILLSHER, K. Rite that caused riots: celebrating 100 years of The Rite of Spring. **The Guardian**. Londres, 27 de maio de 2013. Disponível em: <<http://www.theguardian.com/culture/2013/may/27/rite-of-spring-100-years-stravinsky>> Acesso em: 22 mar. 2016.

ZERVOS, C. Conversations avec Picasso. In: CHIPP, H. B.; SELZ, P.; e TAYLOR, J. C. **Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics**. Los Angeles: University of California Press, 1968. Originalmente publicado em **Cahiers d'art**, X. Paris: Editions Cahiers d'Art, 1935. pp 173-178.